

МОБИЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА АСОСЛАНГАН ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6189473>

Саттаров А.Р.

ЖДПИ, “Информатика ва уни ўқитиш методикаси” кафедраси катта ўқитувчиси

Шукуров Д.Х.

ЖДПИ, “Таълимда ахборот технологиялари” йўналиши 2-курс магистранти

Аннотация: Ушбу ишда мобил технологияларга асосланган ўқитиш методларининг мақсади, фойдаланиш шарт-шароитлари, ўқитувчи ва таълим олувчи фаолияти, таълимдан кутиладиган натижа ва унга эришиш мезонлари ҳақида фикр юритилади

Калит сўзлар: мобил таълим, мобил технологиялар, мобил таълим методлари, ўқитиш методлари.

Аннотация: В данной работе обсуждается цели, условия использования, деятельность учителей и обучаемых, ожидаемые результаты и критерии их достижения методов обучения основанных на мобильных технологиях используемых при изложении новых учебных материалов

Ключевые слова: методика обучения, мобильное обучение, мобильные технологии, мобильные методы обучения.

Abstract: this paper discusses the goals, conditions of use, activities of teachers and trainees, expected results and criteria for their achievement of teaching methods based on mobile technologies used in the presentation of new educational materials

Keywords: teaching methods, mobile learning, mobile technologies, mobile teaching methods.

Мобил технологияларидан фойдаланиб олий таълим муассасаларида ўқитиш методларини қўллаш ижобий натижа беради, чунки улар талабанинг ҳаракат механизмини мақсад сари ўзгартириб ўқитувчи ва талаба фаолиятини ташкил этиш учун янги воситаларни тақдим этади.

Таълим бериш жараёни - таълим олувчи ва таълим берувчи ўртасидаги ўзаро таъсир жараёни ҳисобланади, бунда таълим берувчи таълим мазмунига киритилган олдиндан, тўпланган билим ва тажрибаларни таълим олувчига йўналтириш ҳисобланади [1].

Замонавий ахборот технологиялари, жумладан, мобил ва булутли ўқув жараёни иштирокчилари ўртасида ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш учун янги имкониятлар яратмоқда. Шундай қилиб, мобил технологиялар ўқитиш сулларига таъсир қўрсатади,

чунки улар ўқитувчи ва талаба фаолиятини ташкил этиш, талабанинг ҳаракат механизмини мақсадга ўзгартир ишнинг янги оситаларини таъминлайди[2].

Дидактикадаги ҳар бир ўқитиш методини ўқув жараёнига қўллаш аниқ бир фан мазмуни билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ўзига хос хусусиятларига ва ҳал этиладиган дидактик масалаларга боғлиқ ҳолда турлича самарадорликка эга. Бу эса ўз навбатида, таълим муассасаларида мобил технологиялар асосида амалга ошириладиган ўқитиш методлари тизимини ишлаб чиқиш заруриятини юзага келтиради.

Мобил таълим методлари тизими деганда эса биз турли хил дидактик вазифаларни ҳал қилиш бўйича бир– бирини тўлдирувчи ва ягона технологик асосга эга бўлган ўқитиш методлари мажмуини яъни, мобил технологиялар тушунамиз. Мобил таълим методларни аудитория ва аудиториядан ташқаридаги машғулотларда қўлланиладиган турларга бўлиш мумкин.

Ушбу ишда эса педагогика олий таълим муассасалари информатика ўқитиш методикаси таълим йўналишида “Web дизайн” фанини ўқитиш жараёнида, яъни аудитория машғулотларида янги ўқув материални баён этишда фойдаланилган мобил технологияларга асосланган ўқитиш методлари ҳақида фикр юритилади.,

Мобилли қидирув. Бугунги кунда ахборотлар билан ҳар қандай фаолият (қидириш, сақлаш, таҳрир қилиш ва узатиш каби стандарт ҳаракатлар)ихтиёрий йўналишдаги замонавий мутахассис учун энг муҳим кўникмаларидан бири эканлиги сир эмас. Мобил қурилмалар Интернетга уланиб ишлаш имконига эга эканлиги улардан матнли сўровдан ташқари, овозли ва расмли қидирув сўровларидан фойдаланиш каби маълумотларни қидиришнинг кўшимча имкониятлари тақдим этмоқда.Шу сабабли мобил қурилмаларни таълим муассасаларида ўқув жараёнида қўллашни тақиклашдан кўра, улардан таълимий мақсадларда фойдаланишни рағбатлантириш афзалроқ.

Подкаст. Видеокастлар ва скринкастлар яратиш талабаларга, замонавий дастурий маҳсулотлар билан индивидуал ривожланиш эвазига танишиш, муаммоли пайдо бўлган вазиятларда тўхтай олиш ва орқага қайта олиш имкониятини бермоқлиги, шунингдек, подкастлар шаклида маълум мавзуларга бағишланган ҳисоботларини яратиш бориш орқали ижодий қобилиятларни намоён этишга ёрдам беради.Подкастлардан ўринли фойдаланиш таълим жараёнидаги бирхилликдан хилма-хилликка томон қадам қўйиш, бунинг натижасида талабаларга берилаётган маълумотларни ўрганишга бўлган мотивациясини оширишга хизмат қилади.

Юқорида кўриб чиқилган мобил технологияларга асосланган таълим методларининг аксарияти нафақат “Информатика”фани бўйича машғулотларини ташкил этишда қўлланилиши мумкин, бунда ихтиёрий фан бўйича машғулотларни ташкил этишдафойдаланиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Саттаров А.Р. Возможности использования мобильных приложений в процессе обучения при обучении предмета “web-дизайн” // Научные идеи молодых

ученых/International scientific and practical conferences March-April, 2021 Warsaw, Poland, 47-48 с.

2. Титова С. В., Авраменко А. П. Эволюция средств обучения в преподавании иностранных языков: от компьютера к смартфону. Вестник Московского университета, 2013, № 1.